

O‘ZBEKISTONDA BIZNES MUHITINI YAXSHILASH VA INVESTITSION LOYIHALARDAN FOYDALANISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Mirsalixova N.A.

Toshkent amaliy fanlar universiteti

“Tarmoqlar iqtisodiyoti va buxgalteriyasi” kafedrası attá o‘qituvchisi

nilufarmirsalixova@gmail.com

tel: 90 1191301, 90 1861301

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14881023>

Annotatsiya. Maqolada bozor iqtisodiyoti sharoitida olib borilayotgan islohotlar natijasida ishlab chiqarish korxonalarini keng ko‘lamli rivojlantirish asosida kichik biznes, kasanachilik, hunarmandchilik, oilaviy va yakka tadbirkorlikning boshqa yo‘nalishlariga davlatimiz tomonidan yaratilayotgan sharoitlar tahlil qilingan. Bugungi kunda, O‘zbekistonda biznes muhitini yaxshilash va investitsion loyihalardan foydalanish jarayonlarini takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar. Bozor iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, biznes muhiti, kichik biznes, kasanachilik, hunarmandchilik, oilaviy va yakka tadbirkorlik, kapital axborot, ichki bozor, investitsiya, chet el investorlari.

Kirish. Davlat qanchalik rivojlanganligini ko‘rish uchun o‘sha davlatning aholi turmush darajasiga e‘tibor qaratish yetarlidir. Qaysiki davlatda tadbirkorlik kichik biznes rivojlangan bo‘lsa, salohiyatli kadrlar yetarli bo‘lsa o‘sha davlat aholisining turmush darajasi yuqori va farovon hayot kechirayotganligidan dalolat beradi. Mamlakatimizda ishlab chiqarishni rivojlantirish asosiy masalalarimizdan iborat. Bugungi “Bozor iqtisodiyoti” sharoitida olib borilayotgan islohotlar ayni iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgandir. Mustaqillikka erishishimizdanoq birinchi Prezidentimiz tomonidan kichik biznes, kasanachilik, hunarmandchilik va tadbirkorlikning boshqa yo‘nalishlariga katta e‘tibor qaratdi.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli. Davlat tasarrufidagi korxonalar xususiyashtirilishi, oilaviy va yakka tadbirkorlikka e‘tibor qaratilishi yaqqol misol bo‘la oladi. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonda sanoat korxonalarini 2024-yil 1-noyabrga qadar 113 797 korxonaga ro‘yhatdan o‘tgan.

Tadbirkorlik-kapital sarflab tovar va xizmatlar yaratish bilan foyda topishga qaratilgan iqtisodiy faoliyat, biznesning asosiy turi; Tadbirkorlik mulkchilik sub‘ektlarining foyda olish maqsadida tavakkal qilishidir. Tadbirkorlik noyob qobiliyat, yer, mehnat, kapital axborotlar bilan bir qatorda iqtisodiyot va ishlab chiqarishning bosh omillaridan biri hisoblanadi. Tadbirkorlik biznesga kiradi, lekin har qanday biznes tadbirkorlik bo‘lavermaydi. Biznesda tovar va va xizmatlar yaratilib, bozordagi talab qondirilganda tadbirkorlik faoliyati yuzaga keladi, O‘zbekistonda kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlash uchun yangi vositalarni joriy etish maqsadida biznesni rivojlantirish kompaniyasi tashkil etilmoqda.

Kichik biznes mamlakatning iqtisodiy salohiyatini ko‘tarishi, davlatning muvaffaqiyatli rivojlanishi va gullab-yashnashining o‘ichovi bo‘lganligi uchun O‘zbekistonda ham kichik biznesning rivojlanishini rag‘batlantirishga alohida e‘tibor qaratilgan. Respublikamizda kichik biznesni rivojlantirish bugungi kunning asosiy ustivor vazifasidir. Kichik biznesga bo‘lgan e‘tiborning iqtisodiy sabablari:

- ichki bozorni mahalliy tovar va xizmatlar bilan to‘ldirish;
- aholining harid qobiliyatini oshirish;
- mamlakatning eksport salohiyatini yuksaltirish;
- ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish;
- servis xizmatlari ko‘rsatishni rivojlantirish;
- yirik korxonalarini butlovchi detallar va qismlar bilan ta‘minlash;
- raqobat muhitini vujudga keltirish;

- mamlakat ichida kapitalning aylanuvchanligini ta'minlash kabilar.

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi. Haqiqatdan ham kichik biznes sub'ektlari ichki bozorni mahalliy tovar va izmatlar bilan to'ldirayotgan, yirik korxonalarni butlovchi detallar va qismlar bilan ta'minlayotgan va mamlakat eksport salohiyatini oshirayotgan sohaga aylanib bormoqda. Buni mamlakat eksport salohiyatidagi o'rnini oshib borayotganidan ham ko'rish mumkin. Kichik biznesning tashqi iqtisodiy faoliyatdagi o'rni ham asta-sekin kengayib bormoqda.

O'zbekistonda kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash uchun yangi vositalarni joriy etish maqsadida biznesni rivojlantirish kompaniyasi tashkil etilmoqda. U kapitalni moliyalashtirish, xizmat ipotekasi va boshqa yordamlarni ko'rsatadi. Kompaniya budjetdan 1,2 trln. so'm va 100 mln. dollarlik kreditlar oladi.

Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 9-dekabrda qabul qilingan senat tomonidan 2019-yil 14-dekabrda ma'qullangan.

Xozir kunda xorijiy investitsiyalarni kiritish va ulardan oqilona foydalanish muhimdir. Investorlarni jalb qilish va xorij investitsiyalarini kiritish davlat rivojlanishi uchun o'z hissasini qo'shadi.

Iqtisodiy rivojlanish va kambag'allikni qisqartirish vazirligining ta'kidlashicha, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishdagi asosiy muammolar – qulay investitsiya muhitining yo'qligi, xususiy mulk huquqlarini tartibga solish va himoya qilish sohasining nomukammalligi bo'lib turibdi.

Eksport salohiyati yuqori bo'lgan – mashinasozlik, elektrotexnika, metallurgiya, kimyo va farmatsevtika tarmoqlarida asosiy kapitalni shakllantirish uchun to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning darajasi pastligicha qolmoqda.

Bugungi kunda xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning bir qancha shakllari mavjud:

- ulush qo'shib qatnashishi orqali qo'shma korxonalarni tashkil etish;
- 100 % mol-mulk xorijiy investorga tegishli bo'lgan xorijiy korxonalarni tashkil etish;
- yirik xorijiy kompaniya va firmalarning sho'ba korxonalari va filiallarini tashkil etish;
- konsessiya va lizing shartnomalari tuzish;
- tenderlar e'lon qilish;
- erkin iqtisodiy hududlar tashkil etish;
- moliyaviy aktivlarni sotish va sotib olish.

Amaldagi investitsiya tendensiyalarining shunday davom etishi iqtisodiy o'sish sur'atlariga erishishni sekinlashtirishi mumkin.

Xorijiy investitsiyalar – chet el investorlari tomonidan yuqori darajada daromad olish, samaraga erishish maqsadida mutloq boshqa davlat iqtisodiyotining, tadbirkorlik va boshqa faoliyatlariga safarbar etadigan barcha mulkiy, moliyaviy, intellektual boyliklaridir. Chet el investitsiyalari ichki investitsiyalardan farqli holda tashqi moliyalashtirish manbaiga kiradi. Ular milliy iqtisodiyotga chetdan, ularning kelishini rag'batlantirgan holda jalb qilinadi. Lekin chet el kapitalini jalb qilishning hamma shakllari ha moliyalashtirishning tashqi manbai bulmasligi mumkin. Bu birinchi navbatda foiz to'lovlari bilan qaytarishni talab etadigan kreditlar va qarzlarga taaluqli. Chunki, chet el kreditlari va xalqaro moliya institutlari qarzlari ma'lum vaqt o'tgach asosiy qarz bilan birga belgilangan foizlarining qaytarilishini talab etadi. Chetdan jalb etiladigan xorijiy investitsiyalar bilan chet eldan kiritiladigan kreditlarning o'ziga xos farqlari mavjuddir. Bu borada xorijiy investitsiyalar risklar doirasi bilan chet el kreditlari risklari kengligi farqlanadi.

Xulosa. Bugungi kunda, mamlakatimizda biznes muhitini yaxshilash va investitsion loyihalardan foydalanish jarayonlarini takomillashtirish hisobiga xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish bilan bir qatorda, aholining turmush darajasi ortadi. Suningdek, kichik va o'rta biznesni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi asosida mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shavkat Mirziyayev "Yangi o'zbekistonda erkin va farovon yashaylik" Toshkent 2023.
2. Mustafaqulov Ya., Allayorov I.X. "Biznes asoslari" Toshkent 2023.
3. A.Taniyev, S.Zenchenko, R.Kushatov, O.Xayitov. "Biznes asoslari" Samartqand 2022-y.
4. N.Sotvoldoyev. Biznesni tadqiq etish usullari. Samarqand 2021.
5. M.S.Qosimov. "Investitsiya loyihalar tahlili" Toshkent 2021.